

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milišašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinski fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Povećanje rastvorljivosti nifedipina pomoću formulacije čvrstih disperzija

Nemanja B. Todorović¹, Jelena M. Čanji-Panić¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Nataša P. Milošević¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Nifedipin je predstavnik lekova koji pripadaju drugoj grupi biofarmaceutskog sistema klasifikacije. Odlikuje ga niska rastvorljivost i visoka permeabilnost. Tehnologija čvrstih disperzija se pokazala kao dobar pristup za povećanja rastvorljivosti, brzine rastvaranja i posledično biološke raspoloživosti.

Cilj ovog rada bio je da se izrade čvrste disperzije nifedipina sa dva različita polimera, u tri različita odnosa i ispita da li dolazi do povećanja rastvorljivosti u in vitro uslovima.

Čvrste disperzije nifedipina su izrađene sa polivinilpirolidonom K30 (PVP) i polietilenglikolom 4000 (PEG) u po tri masena odnosa: 1:1, 1:3 i 1:5. Primenjena je niding metoda dobijanja disperzija uz korišćenje koncentrovanog etanola kao medijuma za izradu. Nakon sušenja čvrste disperzije su čuvane zaštićene od svetla (kao i tokom svih narednih eksperimenata) i u eksikatoru. Ispitivanje rastvorljivosti je urađeno u termostatom vodenom kupatilu, spektrofotometrijskim merenjem koncentracije nifedipina iz zasićenih rastvora. Posmatrana je rastvorljivost u vodi i biorelevantnom medijumu (izotonični fosfatni pufer pH 6,8 sa dodatkom natrijum-laurilsulfata), na 25 °C i 37 °C, nakon 2h i 24h. Rezultati su dobijeni u triplikatu i poređeni sa fizičkim smešama i samim nifedipinom.

Ispitane čvrste disperzije povećavaju rastvorljivost nifedipina, uključujući i rastvorljivost koja se beleži u samim fizičkim smešama. Razlika u rastvorljivosti izraženija je kod čvrstih disperzija sa različitim polimerima, nego god disperzija kod kojih je variran udeo upotrebljenog polimera. Nakon 24 h u biorelevantnom medijumu, rastvorljivost nifedipina iz čvrstih disperzija sa PVP iznosi: 130,23 ± 3,08 µg/ml, 131,94 ± 10,83 µg/ml i 128,64 ± 9,59 µg/ml (odnosi 1:1, 1:2 i 1:3). Pod istim uslovima rastvorljivost nifedipina iz čvrstih disperzija sa PEG je: 74,45 ± 6,49 µg/ml, 79,12 ± 10,42 µg/ml i 72,11 ± 16,70 µg/ml (odnosi 1:1, 1:3 i 1:5).

Metoda nidinga se pokazala kao pogodna za formulisanje čvrstih disperzija nifedipina. Ove čvrste disperzije imaju veću rastvorljivost zbog čega se može očekivati i veća brzina rastvaranja i bioraspoloživost, ali za konačnu potvrdu je potrebno sprovesti dalja ispitivanja.

Ključne reči: rastvorljivost, PVP, PEG, niding metod, biorelevantni medijum

Enhancement of nifedipine solubility by solid dispersion formulation

Nemanja B. Todorović¹, Jelena M. Čanji-Panić¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Nataša P. Milošević¹, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPhIC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Nifedipine is a representative of drugs that belong to the second group of the biopharmaceutical classification system. It is characterized by low solubility and high permeability. Solid dispersion technology has proven to be a good approach to increase solubility, dissolution rate and consequently bioavailability.

The objective of this paper was to prepare solid dispersions of nifedipine with two different polymers, in three different ratios, and examine potential increasing of solubility in *in vitro* conditions.

Solid dispersions of nifedipine were made with polyvinylpyrrolidone K30 (PVP) and polyethylene glycol 4000 (PEG) in three mass ratios: 1:1, 1:3 and 1:5. The kneading method of obtaining dispersions was applied using concentrated ethanol as a production medium. After drying, the solid dispersions were stored protected from light (as during all subsequent experiments) and in a desiccator. The solubility test was performed in a thermostatic water bath with a shaker, by spectrophotometric measurement of nifedipine concentration from saturated solutions. Solubility in water and biorelevant medium (isotonic phosphate buffer pH 6.8 with addition of sodium lauryl sulfate) was observed at 25 °C and 37 °C, after 2 h and 24 h. The results were obtained in triplicate and compared with physical mixtures and nifedipine alone.

The tested solid dispersions increase the solubility of nifedipine, including the solubility recorded in the physical mixtures. The difference in solubility is more pronounced in solid dispersions with different polymers than in any dispersion in which the proportion of used polymer is varied. After 24 h in a biorelevant medium, the solubility of nifedipine from solid dispersions with PVP is: 130.23 ± 3.08 µg/ml, 131.94 ± 10.83 µg/ml and 128.64 ± 9.59 µg/ml (ratio 1 :1, 1:2 and 1:3). Under the same conditions, the solubility of nifedipine from solid dispersions with PEG is: 74.45 ± 6.49 µg/ml, 79.12 ± 10.42 µg/ml and 72.11 ± 16.70 µg/ml (ratio 1:1, 1:3 and 1:5).

The kneading method proved to be suitable for formulating nifedipine solid dispersions. These solid dispersions have a higher solubility, which is why a higher dissolution rate and bioavailability can be expected, but further tests are needed for final confirmation.

Key words: solubility, PVP, PEG, kneading method, biorelevant medium